

© Н. А. Дьякова

**НАКОПЛЕНИЕ ТОРИЯ-232 В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ***ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Россия, 394006, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1*

Дьякова Н. А. Накопление тория-232 в лекарственном растительном сырье Воронежской области. – В статье приведены результаты изучения аккумуляции в лекарственных растениях тория-232 на примере Воронежской области. С наибольшей эффективностью торий-232 аккумулируется в корнях и листьях. Удельная активность тория-232 в почве и растениях отличается относительной равномерностью распределения по районам заготовки и заметной взаимосвязью между данными показателями, что подтверждает преимущественное транспочвенное загрязнение торием-232 флоры.

Ключевые слова: Воронежская область, торий-232, *Polygonum aviculare* L., *Artemisia absinthium* L., *Achillea millefolium* L., *Leonurus quinquelobatus* Gilib., *Plantago major* L., *Urtica dioica* L., *Tilia cordata* Mill., *Tanacetum vulgare* L., *Taraxacum officinale* F. H. Wigg, *Arctium lappa* L.

Введение

Несмотря на то, что лекарственное растительное сырье (ЛРС) и препараты на его основе, как правило, не относятся к значимым источникам поступления радионуклидов в организм человека, учет их аккумуляционного потенциала является обязательным элементом оценки качества. При этом лекарственные растения демонстрируют выраженную способность к накоплению не только нормируемых техногенных изотопов (стронций-90, цезий-137), но и радионуклидов природного происхождения (калий-40, радий-226, торий-232), которые также активно мигрируют по трофической цепи «почва → ЛРС → лекарственный препарат → человек» [15, 16, 20].

Удельная активность природных радионуклидов в настоящее время не нормируется, что обусловлено их повсеместным распространением, значительными периодами полураспада и отсутствием прямой связи с техногенной деятельностью. Эти изотопы формируют естественный радиационный фон, интенсивность которого варьирует в зависимости от геохимических особенностей региона. Ключевой особенностью радиоактивных загрязнителей является их способность инкорпорироваться в биологические объекты, не влияя при этом на показатели плодородия почв [1, 5, 8].

Интенсивность перехода радионуклидов из почвы в растение является мультифакторным процессом, зависящим от комплекса условий.

Важное значение имеет гранулометрический и химический состав почв. Наибольшие коэффициенты перехода характерны для легких минеральных почв (песчаных, супесчаных), тогда как плодородные глинистые почвы (черноземы, серые лесные) за счет высокой сорбционной емкости значительно ограничивают биодоступность изотопов [9, 13].

Повышение кислотности и влажности почвы усиливает мобильность радионуклидов, увеличивая их поступление в корневую систему. Напротив, высокое содержание органического вещества (гумуса) и кальция выступает мощным барьером: увеличение доли гумуса с 1 % до 3 % способно снизить переход изотопов в растение в два раза. Черноземные почвы с высоким содержанием гумуса (6–15 %), создают естественный геохимический барьер для миграции радиоизотопов. Высокая концентрация гуминовых кислот, обладающих большим количеством активных карбоксильных и фенольных групп, обеспечивает прочное

связывание радионуклидов в устойчивые комплексы, снижая его биодоступность для корневых систем растений [2, 3, 14].

Аккумуляционная способность тесно коррелирует с видовой спецификой растения, его фенологической фазой и исторически сформировавшимся радиационным фоном местности. Максимальные коэффициенты накопления наблюдаются в регионах с повышенным естественным фоном (зоны развития гранитоидов, урановых руд, фосфоритов), особенно в условиях гумидного климата [2, 10, 18].

Таким образом, проблема аккумуляции радионуклидов в ЛРС требует дифференцированного подхода. Несмотря на то, что фармакопейные нормы в настоящее время фокусируются на техногенных изотопах, потенциал накопления природных радионуклидов делает целесообразным проведение локального радиоэкологического мониторинга. Это позволит минимизировать потенциальные риски и гарантировать экологическую безопасность фитопрепаратов.

Торий-232, являясь основным и наиболее долгоживущим (период полураспада составляет $1,41 \cdot 10^{10}$ лет) природным радионуклидом, характеризуется как альфа-излучатель с ограниченной способностью к миграции в биосфере. Его поведение в почвах определяется двумя противоположными процессами: интенсивная сорбция и комплексообразование. Радионуклид эффективно поглощается тонкодисперсными фракциями глинистых минералов и гуминовыми кислотами, что резко ограничивает его подвижность. Максимальная сорбция наблюдается в нейтральных и слабощелочных условиях. Однако, при наличии лигандов (фтор-, сульфат-, фосфат-ионов и др.) торий образует координационные соединения, способные к миграции, особенно в грунтовых водах с высоким содержанием органики и низким pH [2, 3, 13, 19].

Несмотря на низкую биологическую значимость, торий-232 постоянно присутствует в живых организмах. Его аккумуляция растениями, характеризуемая коэффициентом накопления (КН), варьируется в чрезвычайно широких пределах (от 0,01 до 10,0) и напрямую зависит от типа почвы. Наибольшие КН характерны для бедных песчаных почв, тогда как минимальное накопление наблюдается в богатых органикой черноземных и болотных почвах. Среди растений-концентраторов выделяются черника, вереск и лишайники, в то время как злаковые культуры (пшеница, рис) накапливают торий наименее интенсивно [2, 6, 7, 18].

Цель исследования – изучение особенностей накопления в растительных ресурсах флоры Воронежской области тория-232.

Материал и методы исследования

В основу настоящего исследования положен принцип использования в качестве модельных объектов широко распространенных видов российской флоры, представляющих как естественные ценозы, так и синантропные группировки. Критерием отбора послужила их значимость в качестве источника лекарственного сырья, заготавливаемого из природных популяций. Включены виды, различающиеся по спектру используемых органов (надземная часть, листья, репродуктивные структуры, подземные части) и по жизненной форме продуцентов. В перечень объектов вошли:

- надземная часть (трава): *Polygonum aviculare* L., *Artemisia absinthium* L., *Achillea millefolium* L., *Leonurus quinquelobatus* Gilib.
- листовая пластинка (листья): *Plantago major* L., *Urtica dioica* L.
- цветки и соцветия (цветки): *Tilia cordata* Mill., *Tanacetum vulgare* L.
- корневая система (корни): *Taraxacum officinale* F.H.Wigg, *Arctium lappa* L.

Для оценки процессов почвенно-растительной миграции радионуклида параллельно с образцами фитомассы отбирались пробы из верхнего горизонта почвы (0–20 см). Отбор проб производился на учетных площадках, контрастных по характеру и интенсивности антропогенной нагрузки (рис. 1) [11, 17].

Удельная активность радионуклидов в образцах почвы и растительного сырья определяли с помощью спектрометра МКГБ-01 «РАДЭК» (НТЦ «РАДЭК», Россия) [4, 12]. Все измерения выполняли в трехкратной аналитической повторности.

Рис. 1. Карта-схема учетных площадок отбора проб почвы и растительных объектов (расшифровка обозначений в таблице 1)

Для оценки способности растений аккумулировать радиоизотоп из почвы был применен коэффициент накопления (КН), рассчитанный по формуле:

$$КН = \frac{A_{ЛРС} * 100}{A_{П}}$$

где $A_{ЛРС}$ – удельная активность радиоизотопа в растительных образцах, Бк/кг,
 $A_{П}$ – удельная активность радиоизотопа в почве, Бк/кг [6, 7].

Статистическую обработку данных проводили с доверительной вероятностью $p = 0,95$. Анализ взаимосвязи между содержанием радиоизотопа в почве и растительных образцах выполняли методом параметрической статистики с вычислением коэффициента корреляции Пирсона. Интерпретацию силы корреляционной связи проводили с использованием шкалы Чеддока [7, 19].

Результаты и обсуждение

Средняя удельная активность тория-232 в почвах региона (табл. 1) составила 38,5 Бк/кг (диапазон 28,9–63,8 Бк/кг), что превышает среднероссийские и среднемировые показатели. Данная особенность обусловлена преобладанием черноземных почв, характеризующихся повышенным содержанием природных радионуклидов.

Исследования выявили значительные межвидовые различия в накоплении тория-232 в ЛРС. Наблюдается четкая органная дифференциация в аккумуляции тория-232: корневые системы (лопух, одуванчик) и листья (крапива, подорожник) демонстрируют наибольшую способность к концентрированию данного радионуклида, тогда как надземные части травянистых растений и цветки накапливают торий-232 в меньшей степени. Наиболее

высокая удельная активность тория-232 отмечена для корней лопуха обыкновенного (среднее значение удельной активности составило 19,0 Бк/кг), листьев крапивы двудомной (15,9 Бк/кг), корней одуванчика лекарственного (14,1 Бк/кг), листьев подорожника большого (14,0 Бк/кг). Наиболее низкая удельная активность тория-232 выявлена для цветков пижмы обыкновенной (6,3 Бк/кг), цветков липы сердцевидной (5,6 Бк/кг), травы тысячелистника обыкновенного (4,9 Бк/кг).

Таблица 1

**Результаты определений удельной активности тория-232
в объектах исследования (Бк/кг)**

№ п/п	Территория отбора образцов	Трава горца птичьего	Трава полыни горькой	Трава тысячелистника обыкновенного	Трава пустырника пятилопастного	Листья подорожника большого	Листья крапивы двудомной	Цветки липы сердцевидной	Цветки пижмы обыкновенной	Корни одуванчика лекарственного	Корни лопуха большого	Почва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Территория Воронежского заповедника	6,0 ± 2,4	6,5 ± 3,5	3,2 ± 2,3	8,2 ± 4,1	12,4 ± 3,7	11,4 ± 3,5	4,6 ± 1,6	6,7 ± 1,9	10,2 ± 1,9	12,1 ± 4,9	32,1 ± 10,6
2	Территория Хоперского заповедника	6,2 ± 2,1	7,2 ± 2,8	3,4 ± 1,9	8,4 ± 3,2	11,7 ± 4,2	10,8 ± 2,9	4,2 ± 2,8	6,2 ± 1,5	10,4 ± 2,8	11,3 ± 3,8	32,1 ± 6,8
3	Территория Теллермановского леса	1,3 ± 1,0	5,4 ± 4,9	3,6 ± 2,0	6,3 ± 1,5	14,3 ± 5,7	12,3 ± 4,1	5,3 ± 2,0	6,3 ± 2,4	10,7 ± 3,1	14,6 ± 6,1	30,5 ± 4,9
4	Село Елань-Колено	5,0 ± 2,1	7,8 ± 5,3	2,6 ± 1,0	7,5 ± 1,6	10,8 ± 4,8	17,4 ± 5,0	5,7 ± 2,7	6,4 ± 3,0	11,2 ± 2,6	18,4 ± 2,0	36,8 ± 8,4
5	Село Нижнедевицк	7,2 ± 2,9	6,2 ± 1,9	5,3 ± 2,8	7,2 ± 2,5	9,8 ± 3,9	14,5 ± 2,8	6,3 ± 1,9	6,0 ± 2,4	9,9 ± 3,8	14,3 ± 4,1	30,2 ± 11,6
6	Улица города Острогожск	10,4 ± 3,8	17,0 ± 3,9	4,8 ± 0,8	8,3 ± 4,3	11,7 ± 2,0	17,9 ± 3,5	5,9 ± 2,7	7,8 ± 3,9	12,8 ± 4,0	20,1 ± 3,8	41,1 ± 4,8
7	Улица города Семилуки	8,7 ± 2,8	13,4 ± 6,0	2,6 ± 1,9	7,0 ± 3,0	9,3 ± 4,1	14,1 ± 4,8	6,2 ± 3,5	7,6 ± 2,7	11,3 ± 1,9	19,4 ± 4,5	35,9 ± 5,0
8	Улица города Нововоронеж	7,8 ± 2,6	5,0 ± 4,1	3,0 ± 0,7	8,7 ± 2,8	14,7 ± 5,5	18,6 ± 3,0	5,2 ± 1,8	8,3 ± 3,6	12,4 ± 4,5	20,3 ± 2,7	40,6 ± 6,8
9	Высоковольтные линии электропередач	6,5 ± 2,5	5,2 ± 2,8	3,5 ± 2,7	7,2 ± 1,9	15,4 ± 6,0	16,5 ± 2,5	4,7 ± 0,6	6,0 ± 1,7	10,6 ± 2,6	17,4 ± 4,8	32,3 ± 7,0
10	Агробиоценоз Лискинского р-на	6,0 ± 2,3	4,5 ± 1,6	7,7 ± 1,7	6,9 ± 2,4	12,3 ± 4,7	14,1 ± 4,2	5,2 ± 1,9	5,7 ± 3,0	9,8 ± 3,1	12,1 ± 3,8	25,1 ± 9,3
11	Агробиоценоз Ольховатского р-на	9,6 ± 2,8	13,0 ± 5,9	3,2 ± 2,7	9,3 ± 3,5	13,0 ± 3,9	19,6 ± 5,7	6,7 ± 2,8	5,2 ± 2,2	13,3 ± 2,2	24,3 ± 2,9	45,2 ± 6,1
12	Агробиоценоз Подгоренского р-на	3,0 ± 1,9	11,0 ± 3,0	3,8 ± 2,2	9,7 ± 4,1	14,2 ± 2,9	17,4 ± 3,8	6,9 ± 3,6	5,0 ± 1,9	13,2 ± 4,2	22,1 ± 5,1	42,5 ± 11,7
13	Агробиоценоз Петропавловского р-на	5,2 ± 1,3	8,7 ± 5,1	3,4 ± 1,6	7,5 ± 2,8	14,5 ± 4,8	15,9 ± 4,9	7,3 ± 2,8	7,4 ± 2,9	12,4 ± 3,7	19,6 ± 4,0	37,1 ± 10,0
14	Агробиоценоз Грибановского р-на	5,7 ± 1,8	9,6 ± 4,8	3,6 ± 2,2	7,8 ± 3,0	17,4 ± 5,9	16,3 ± 2,7	5,7 ± 0,9	7,2 ± 3,3	14,7 ± 2,9	16,4 ± 3,8	39,8 ± 7,5
15	Агробиоценоз Хохольского р-на	7,6 ± 2,0	6,2 ± 2,7	2,8 ± 1,9	8,2 ± 4,4	16,5 ± 5,0	17,3 ± 5,9	6,0 ± 3,9	7,9 ± 1,6	15,2 ± 4,1	23,1 ± 5,9	40,9 ± 4,6
16	Агробиоценоз Новохоперского р-на	4,0 ± 1,8	7,5 ± 1,7	3,7 ± 0,6	7,3 ± 3,9	17,1 ± 3,0	19,0 ± 6,1	6,3 ± 2,7	7,6 ± 3,7	14,1 ± 3,0	18,3 ± 4,5	39,1 ± 10,2
17	Агробиоценоз Репьевского р-на	3,4 ± 1,5	7,8 ± 5,3	5,6 ± 1,1	7,4 ± 3,8	18,4 ± 4,3	14,5 ± 5,9	5,7 ± 3,5	8,1 ± 2,5	12,4 ± 2,8	14,8 ± 3,0	34,9 ± 10,5
18	Агробиоценоз Воробьевского р-на	6,0 ± 2,9	9,8 ± 6,2	6,7 ± 2,3	6,7 ± 4,0	19,5 ± 6,1	17,6 ± 6,8	5,9 ± 4,0	6,8 ± 3,1	13,3 ± 4,4	19,3 ± 6,2	35,9 ± 9,7
19	Агробиоценоз Панинского р-на	7,2 ± 1,8	7,2 ± 3,5	6,2 ± 1,9	7,5 ± 4,5	12,6 ± 3,4	18,3 ± 2,7	4,9 ± 1,7	6,2 ± 4,4	13,4 ± 4,2	16,4 ± 3,1	38,8 ± 8,8

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Агробιοценоз Верхнехавского р-на	6,5 ± 2,9	5,4 ± 2,4	3,5 ± 0,8	6,7 ± 3,2	18,4 ± 2,5	17,2 ± 5,3	4,7 ± 2,0	6,0 ± 2,0	14,7 ± 3,7	21,1 ± 6,9	39,9 ± 7,4
21	Агробιοценоз Эртильского р-на	8,4 ± 3,2	7,7 ± 4,5	5,8 ± 1,3	5,9 ± 0,9	13,3 ± 4,9	19,1 ± 1,9	6,2 ± 3,6	5,9 ± 3,8	15,6 ± 2,5	21,4 ± 5,0	38,9 ± 9,5
22	Агробιοценоз Россошанского р-на	8,9 ± 1,8	7,8 ± 3,0	4,2 ± 2,3	6,8 ± 1,3	16,5 ± 3,7	18,5 ± 5,2	6,1 ± 4,2	5,4 ± 2,2	16,1 ± 3,1	19,1 ± 3,8	41,1 ± 10,7
23	Вблизи ОАО «Минудобрения»	8,1 ± 2,5	7,9 ± 3,9	4,3 ± 1,9	8,3 ± 2,4	13,9 ± 4,2	18,9 ± 3,0	7,3 ± 3,6	5,6 ± 1,7	17,6 ± 4,0	21,6 ± 4,2	41,6 ± 9,0
24	Вблизи ООО «Бормаш»	4,7 ± 1,9	4,6 ± 1,4	4,6 ± 1,7	6,7 ± 3,0	14,2 ± 3,6	12,6 ± 4,9	4,1 ± 2,7	4,2 ± 1,2	11,1 ± 2,9	15,3 ± 5,1	28,9 ± 8,2
25	Улица города Борисоглебск	4,2 ± 2,0	9,0 ± 5,8	4,5 ± 2,7	6,2 ± 2,7	12,1 ± 3,0	15,7 ± 2,8	3,8 ± 1,9	5,7 ± 2,0	12,8 ± 4,6	16,1 ± 3,7	31,1 ± 6,1
26	Улица города Калач	5,3 ± 1,3	10,1 ± 7,3	3,1 ± 3,1	7,9 ± 3,7	11,7 ± 2,9	14,2 ± 3,5	3,9 ± 2,4	5,9 ± 3,3	12,6 ± 3,1	18,8 ± 5,3	37,8 ± 8,5
27	Вблизи ТЭЦ-1 «ВОГРЭС»	14,0 ± 3,9	16,1 ± 8,0	3,2 ± 2,0	10,4 ± 3,8	20,6 ± 4,7	19,9 ± 6,2	6,9 ± 3,0	7,3 ± 1,8	26,4 ± 1,7	32,3 ± 4,3	63,8 ± 9,8
28	Вблизи ОАО «Воронежсинтезкаучук»	9,6 ± 3,7	11,5 ± 3,8	8,2 ± 1,5	12,1 ± 4,7	18,5 ± 2,9	18,3 ± 2,9	7,2 ± 3,6	6,9 ± 2,6	25,7 ± 3,3	29,4 ± 2,9	55,2 ± 7,7
29	Вблизи Воронежского вдхр.	9,2 ± 2,8	12,1 ± 5,5	8,8 ± 3,2	9,3 ± 3,7	17,3 ± 2,8	18,7 ± 4,0	7,6 ± 3,9	7,2 ± 1,7	22,1 ± 4,9	22,2 ± 4,0	52,9 ± 8,0
30	Вблизи международного аэропорта	8,0 ± 3,2	10,7 ± 6,8	4,2 ± 3,0	5,4 ± 2,2	16,4 ± 4,9	14,2 ± 5,0	4,6 ± 2,7	5,4 ± 2,8	16,4 ± 3,5	20,4 ± 3,2	35,8 ± 7,4
31	Улица города Воронеж	9,2 ± 3,0	9,8 ± 3,3	7,6 ± 1,2	12,9 ± 3,0	11,5 ± 4,0	18,9 ± 2,6	6,7 ± 2,5	7,6 ± 3,8	21,1 ± 5,0	27,4 ± 5,0	52,3 ± 9,5
32	Трасса М4 «Дон» в Рамонском р-не	4,5 ± 2,1	11,5 ± 6,2	6,5 ± 2,5	6,1 ± 4,1	10,6 ± 5,2	10,7 ± 3,7	5,5 ± 2,1	3,8 ± 2,2	12,3 ± 3,8	15,6 ± 7,3	33,3 ± 10,3
33	Трасса А144	7,2 ± 3,0	10,7 ± 4,9	7,7 ± 2,5	7,8 ± 5,2	13,7 ± 3,8	12,9 ± 3,9	5,2 ± 2,9	5,7 ± 3,6	13,7 ± 1,9	16,9 ± 6,2	41,4 ± 7,9
34	Трасса М4 «Дон» в Павловском р-не	3,6 ± 1,7	8,4 ± 4,2	6,4 ± 2,8	5,5 ± 0,8	9,7 ± 4,9	11,3 ± 4,7	4,3 ± 1,5	5,3 ± 2,8	10,8 ± 3,9	14,0 ± 5,8	28,6 ± 6,8
35	Дорога обычного типа	5,0 ± 2,3	7,2 ± 3,9	7,6 ± 1,2	6,3 ± 1,8	9,6 ± 2,8	14,4 ± 2,9	4,7 ± 1,2	6,1 ± 1,6	14,1 ± 2,6	19,3 ± 6,0	39,0 ± 7,9
36	Железнодорожные пути	5,2 ± 2,4	5,6 ± 4,1	6,8 ± 3,0	6,7 ± 2,2	11,1 ± 3,0	14,8 ± 5,9	4,1 ± 1,0	6,0 ± 3,1	14,7 ± 3,9	17,2 ± 3,2	33,5 ± 7,9
Среднее для Воронежской области		6,6	8,8	4,9	7,7	14,0	15,9	5,6	6,3	14,1	19,0	38,5

Наиболее высокие значения удельной активности тория-232 зафиксированы в почвах и ЛРС промышленной зоны, прилегающей к ТЭЦ-1 «ВОГРЭС». Это объясняется многолетним использованием каменного угля, сжигание которого приводит к выбросам естественных радионуклидов, включая торий-232.

Корреляционный анализ удельных активностей тория-232 в почве и изучаемых растительных объектах (табл. 2) показал наличие высокой прямой взаимосвязи между данными числовыми показателями, что подтверждает преимущественное транспочвенное загрязнение флоры региона данным радиоизотопом.

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между удельной активностью тория-232 в растительных объектах исследования и почве

Растительный объект	Коэффициент корреляции
1	2
Трава горца птичьего (<i>Polygonum aviculare</i> L.)	0,71
Трава полыни горькой (<i>Artemisia absinthium</i> L.)	0,60
Трава тысячелистника обыкновенного (<i>Achillea millefolium</i> L.)	0,12
Трава пустырника пятилопастного (<i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib.)	0,76

Продолжение табл. 2

1	2
Листья подорожника большого (<i>Plantago major</i> L.)	0,50
Листья крапивы двудомной (<i>Urtica dioica</i> L.)	0,69
Цветки липы сердцевидной (<i>Tilia cordata</i> Mill.)	0,64
Цветки пижмы обыкновенной (<i>Tanacetum vulgare</i> L.)	0,37
Корни одуванчика лекарственного (<i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg)	0,90
Корни лопуха обыкновенного (<i>Arctium lappa</i> L.)	0,90

На основании анализа КН тория-232 изученными видами ЛРС (табл. 3) установлено, что все исследованные виды растений демонстрируют низкую аккумуляционную способность в отношении данного радионуклида. Средние значения коэффициентов накопления варьируют в диапазоне от 0,13 до 0,49, что свидетельствует об эффективных физиологических барьерах, ограничивающих поступление данного радионуклида из почвы в растения.

Таблица 3

**Результаты определений коэффициентов накопления тория-232
в растительных объектах из почв**

№ п/п	Территория отбора образцов	Трава горца птичьего	Трава полыни горькой	Трава тысячелистника обыкновенного	Трава пустырника пятлопастного	Листья подорожника большого	Листья крапивы двудомной	Цветки липы сердцевидной	Цветки пижмы обыкновенной	Корни одуванчика лекарственного	Корни лопуха большого
1	Воронежский заповедник	0,19	0,20	0,10	0,26	0,39	0,36	0,14	0,21	0,32	0,38
2	Хоперский заповедник	0,19	0,22	0,11	0,26	0,36	0,34	0,13	0,19	0,32	0,35
3	Теллермановский лес	0,04	0,18	0,12	0,21	0,47	0,40	0,17	0,21	0,35	0,48
4	Село Елань-Колено	0,14	0,21	0,07	0,20	0,29	0,47	0,15	0,17	0,30	0,50
5	Село Нижнедевицк	0,24	0,21	0,18	0,24	0,32	0,48	0,21	0,20	0,33	0,47
6	Улица города Острогжск	0,25	0,41	0,12	0,20	0,28	0,44	0,14	0,19	0,31	0,49
7	Улица города Семилуки	0,24	0,37	0,07	0,19	0,26	0,39	0,17	0,21	0,31	0,54
8	Улица города Нововоронеж	0,19	0,12	0,07	0,21	0,36	0,46	0,13	0,20	0,31	0,50
9	Высоковольтные линии электропередач	0,20	0,16	0,11	0,22	0,48	0,51	0,15	0,19	0,33	0,54
10	Агробиоценоз Лискинского р-на	0,24	0,18	0,31	0,27	0,49	0,56	0,21	0,23	0,39	0,48
11	Агробиоценоз Ольховатского р-на	0,21	0,29	0,07	0,21	0,29	0,43	0,15	0,12	0,29	0,54
12	Агробиоценоз Подгоренского р-на	0,07	0,26	0,09	0,23	0,33	0,41	0,16	0,12	0,31	0,52
13	Агробиоценоз Петропавловского р-на	0,14	0,23	0,09	0,20	0,39	0,43	0,20	0,20	0,33	0,53
14	Агробиоценоз Грибановского р-на	0,14	0,24	0,09	0,20	0,44	0,41	0,14	0,18	0,37	0,41
15	Агробиоценоз Хохольского р-на	0,19	0,15	0,07	0,20	0,40	0,42	0,15	0,19	0,37	0,56
16	Агробиоценоз Новохоперского р-на	0,10	0,18	0,09	0,17	0,41	0,45	0,15	0,18	0,33	0,43
17	Агробиоценоз Репьевского р-на	0,10	0,22	0,16	0,21	0,53	0,42	0,16	0,23	0,36	0,42
18	Агробиоценоз Воробьевского р-на	0,17	0,27	0,19	0,19	0,54	0,49	0,16	0,19	0,37	0,54
19	Агробиоценоз Панинского р-на	0,15	0,15	0,13	0,15	0,26	0,38	0,10	0,13	0,27	0,34
20	Агробиоценоз Верхнехавского р-на	0,13	0,11	0,07	0,13	0,37	0,34	0,09	0,12	0,29	0,42

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Агробиоценоз Эртильского р-на	0,22	0,20	0,15	0,15	0,34	0,49	0,16	0,15	0,40	0,55
22	Агробиоценоз Россошанского р-на	0,21	0,18	0,10	0,16	0,38	0,43	0,14	0,13	0,37	0,44
23	Вблизи ОАО «Минудобрения»	0,19	0,19	0,10	0,20	0,33	0,45	0,18	0,13	0,42	0,52
24	Вблизи ООО «Бормаш»	0,16	0,16	0,16	0,23	0,49	0,44	0,14	0,15	0,38	0,53
25	Улица города Борисоглебск	0,14	0,29	0,14	0,20	0,39	0,50	0,12	0,18	0,41	0,52
26	Улица города Калач	0,14	0,27	0,08	0,21	0,31	0,38	0,10	0,16	0,33	0,50
27	Вблизи ТЭЦ-1 «ВОГРЭС»	0,26	0,30	0,06	0,19	0,38	0,37	0,13	0,14	0,49	0,60
28	Вблизи ОАО «Воронежсинтезкаучук»	0,19	0,23	0,16	0,24	0,37	0,36	0,14	0,14	0,51	0,59
29	На удалении 0–100 м от низовья Воронежского водохранилища	0,19	0,25	0,18	0,19	0,36	0,39	0,16	0,15	0,46	0,46
30	Вблизи международного аэропорта	0,22	0,30	0,12	0,15	0,46	0,40	0,13	0,15	0,46	0,57
31	Улица города Воронеж	0,19	0,21	0,16	0,27	0,24	0,40	0,14	0,16	0,45	0,58
32	Автоматрираль М4 «Дон» в Рамонском р-не	0,14	0,35	0,20	0,18	0,32	0,32	0,17	0,11	0,37	0,47
33	Автоматрираль А144	0,17	0,26	0,19	0,19	0,33	0,31	0,13	0,14	0,33	0,41
34	Автоматрираль М4 «Дон» в Павловском р-не	0,13	0,29	0,22	0,19	0,34	0,40	0,15	0,19	0,38	0,49
35	Дорога обычного типа	0,13	0,18	0,19	0,16	0,25	0,37	0,12	0,16	0,36	0,49
36	Железнодорожные пути	0,16	0,17	0,20	0,20	0,33	0,44	0,12	0,18	0,44	0,51
Среднее для Воронежской области		0,17	0,23	0,13	0,20	0,37	0,42	0,15	0,17	0,37	0,49

Большое значение для снижения биодоступности радиоизотопа могут иметь уникальные почвенные условия Воронежской области, более 80 % территории которой покрыты черноземами с рекордным содержанием гумуса (6–15 %), создают естественный геохимический барьер для миграции тория-232. Высокая концентрация гуминовых кислот, обладающих большим количеством активных карбоксильных и фенольных групп, обеспечивает прочное связывание радионуклида в устойчивые комплексы, снижая его биодоступность для корневых систем растений. Это значительно минимизирует риски его поступления в продовольственное сырье и лекарственные травы, заготовленные в регионе. Таким образом, черноземы выступают в роли природного буфера, обеспечивая экологическую безопасность агропродукции и снижая потенциальную радиационную нагрузку на население, несмотря на повсеместное присутствие данного долгоживущего радионуклида в окружающей среде [2, 13, 14].

По величине коэффициента накопления исследованные виды образуют следующий ряд в порядке возрастания: трава тысячелистника обыкновенного (0,13) → цветки липы сердцевидной (0,15) → цветки пижмы обыкновенной (0,17) → трава пустырника пятилопастного (0,20) → трава полыни горькой (0,23) → листья подорожника большого (0,37) → корни одуванчика лекарственного (0,37) → листья крапивы двудомной (0,42) → корни лопуха обыкновенного (0,49).

Расчет КН подтвердил четкую органную дифференциацию в аккумуляции тория-232. Наибольшая аккумуляция характерна для корневых систем (лопух обыкновенный – 0,49; одуванчик лекарственный – 0,37) и листьев (крапива двудомная – 0,42; подорожник большой – 0,37). Наименьшая аккумуляция отмечена в цветках (липа сердцевидная – 0,15; пижма обыкновенная – 0,17) и травах (тысячелистник обыкновенный – 0,13).

Полученные данные свидетельствуют о том, что несмотря на высокое содержание тория-232 в почвах Воронежской области, все изученные виды ЛРС обладают низкой аккумуляционной способностью в отношении данного радионуклида, что снижает потенциальные риски при использовании указанного сырья в медицинских целях.

Выводы

Полученные результаты определения удельной активности тория-232 в почве и ЛРС отличаются относительной равномерностью распределения по изучаемым районам заготовки. Несколько более высокими показателями удельной активности тория-232 выделяются образцы, заготовленные в зоне выпадения осадков от выбросов ТЭЦ, которая до начала 2000-х годов функционировала на каменном угле, содержащем в качестве естественной примеси различные изотопы, поступающие вместе с золой и недожогом через выбросы в окружающую среду. Анализ корреляционной зависимости удельной активности тория-232 в почве и ЛРС показал наличие сильной и весьма заметной взаимосвязи между данными числовыми показателями, что подтверждает преимущественное загрязнение ЛРС радионуклидами через почву. При увеличении удельной активности тория-232 в почве возрастала их удельная активность в ЛРС. Аккумуляция тория-232 всеми изученными видами ЛРС оценивается как невысокая. При этом в корнях и листьях торий-232 аккумулировался с большей эффективностью (КН от 0,37 до 0,49). Составлен ряд убывания средних значений удельной активности тория-232: корни лопуха большого → листья крапивы двудомной → корни одуванчика лекарственного → листья подорожника большого → трава полыни горькой → трава пустырника пятилопастного → трава горца птичьего → цветки пижмы обыкновенной → цветки липы сердцевидной → трава тысячелистника обыкновенного. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учета региональных особенностей и видовой специфики при оценке содержания природных радионуклидов в ЛРС, особенно в районах с промышленной нагрузкой.

Список литературы

1. Балыкин Д. Н., Пузанов А. В., Балыкин С. Н., Салтыков А. В., Рождественская Т. А. Радионуклиды 238U, 232Th, 40K, 137CS в почвах и донных отложениях территории космодрома «Восточный» (Амурская область) // Известия Алтайского отделения Русского географического общества. 2019. № 3 (54). С. 98–104.
2. Бекман И. Н. Радиоэкология и экологическая радиохимия. М.: Издатель Мархотин П. Ю., 2018. 400 с.
3. Вершинин И. М., Манахов Д. В., Липатов Д. Н., Агапкина Г. И., Щеглов А. И. Формы нахождения радия-226, урана-238 и тория-232 в дерново-подзолисто-глеевой почве и в ортштейнах ее элювиального горизонта // Почвоведение. 2025. № 7. С. 913–931. DOI: 10.31857/S0032180X25070031.
4. Государственная фармакопея Российской Федерации. Издание XV. [Электронный ресурс]. URL: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15> (Дата обращения: 17.09.2025).
5. Дьякова Н. А. Изучение накопления радионуклидов лекарственным растительным сырьем Центрального Черноземья // Вестник Смоленской Государственной Медицинской Академии. 2022. Т. 21, №3. С. 171-176. DOI: 10.37903/vsgma.2022.3.22
6. Дьякова Н.А., Сливкин А.И., Гапонов С.П. Контроль радиационной безопасности и качества лекарственного растительного сырья Воронежской области на примере корней лопуха обыкновенного // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2019. Т. 8. № 1. С. 73–77. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-1-73-77.
7. Дьякова Н. А., Сливкин А. И., Гапонов С. П. Оценка содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье Центрального Черноземья и их влияния на накопление биологически активных веществ // Химико-фармацевтический журнал. 2020. Т. 54, № 6. С. 68–72. DOI: 10.30906/0023-1134-2020-54-6-49-53.
8. Дьякова Н. А., Сливкин А. И., Тринеева О. В. От оценки радионуклидного загрязнения лекарственного растительного сырья Воронежской области к вопросам нормирования природных радионуклидов // Химико-фармацевтический журнал. 2022. Т. 56, № 8. С. 47–51. DOI: 10.30906/0023-1134-2022-56-8-47-51.

9. Егорова И. А., Кислицина Ю. В., Пузанов А. В. Радионуклиды в почвах северо-западного алтая // География и природные ресурсы. 2012. № 3. С. 31–35.
10. Корсун Е. В., Саевич М. А., Авхукова М. А. Радионуклиды в лекарственных растениях и грибах (обзор) // Практическая фитотерапия. 2011. № 3-4. С. 42–52.
11. Куролап С. А., Мамчик Н. П., Клепиков О. В. Медико-экологический атлас Воронежской области: монография. Воронеж: ГУП ВО «Воронежская областная типография – издательство им. Е. А. Болховитинова», 2010. 167 с.
12. Методические рекомендации МР 2.6.1/2.3.7.0216-20 «Радиохимическое определение удельной активности природных РН в пробах пищевой продукции, почвы, других объектов окружающей среды и биопробах». Москва, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74835247/> (Дата обращения: 17.09.2025).
13. Мингареева Е. В., Апарин Б. Ф., Сухачева Е. Ю. Радионуклиды ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K , ^{137}Cs в почвах на звонцовых и ленточных глинах // Биосфера. 2018. Т. 10, № 3. С. 207–217.
14. Рожко Т. В., Колесник О. В., Сачкова А. С., Романова Н. Ю., Стом Д. И., Кудряшева Н. С. Воздействие тория-232 на биOLUMИнесцентную ферментативную систему и радиопротекторная активность гуминовых веществ // Биофизика. 2024. Т. 69. № 3. С. 444–454. DOI: 10.31857/S0006302924030034.
15. Санаров Е. М., Баландович Б. А., Кузьмин Э. В., Корниенко М. Г. Экологическая оценка радионуклидного загрязнения лекарственного сырья в Алтайском крае и проблема регламентирования // Химия растительного сырья. 1998. № 1. С. 19–24.
16. Терешкина О. И., Рудакова И. П., Самылина И. А. Оценка риска радионуклидного загрязнения лекарственного растительного сырья // Фармация. 2011. № 7. С. 3–6.
17. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области. [Электронный ресурс]. URL: <http://36.rosпотребнадзор.ru/key-areas/sanitary/14645> (дата обращения: 26.11.2025).
18. Dyakova N., Gaponov S., Slivkin Al., Chupandina El. Accumulation of artificial and natural radionuclides in medicinal plant material in the Central Black Soil Region of Russia // Advances in Biological Sciences Research. 2019. Vol. 7. P. 94–96. DOI:10.2991/isils-19.2019.22.
19. Dyakova N. A., Lyubashevsky D. E., Chupandina E. E., Pisklyukov A. A. Study of Natural and Artificial Radionuclides Accumulation by Medicinal Plant Raw Materials on the Example of Nettle Leaves of *Urtica dioica* // Biological Trace Element Research, 2025, No 7. DOI: 10.1007/s12011-025-04702-1
20. Hampton C. R., Broadley M. R., White P. J. Short review: The mechanisms of radiocaesium uptake by Arabidopsis roots // Nukleonika 2005. Vol. 50. S3–S8.

References

1. Balykin, D. N., Puzanov, A. V., Balykin, S. N., Saltykov, A. V., & Rozhdestvenskaya, T. A. (2019). Radionuklidy ^{238}U , ^{232}Th , ^{40}K , ^{137}Cs v pochvakh i donnykh otlozheniyakh territorii kosmodroma «Vostochnyy» (Amurskaya oblast) [Radionuclides ^{238}U , ^{232}Th , ^{40}K , ^{137}Cs in soils and bottom sediments of the Vostochny cosmodrome territory (Amur region)]. *Izvestiya Altayskogo otdeleniya Russkogo geograficheskogo obshchestva*, 3(54), 98–104. (In Russian).
2. Bekman, I. N. (2018). *Radioekologiya i ekologicheskaya radiokhimiya* [Radioecology and environmental radiochemistry]. Izdatel Markhotin P. Yu., 400 p. (In Russian).
3. Vershinin, I. M., Manakhov, D. V., Lipatov, D. N., Agapkina, G. I., & Shcheglov, A. I. (2025). Formy nakhozhdeniya radiya-226, urana-238 i toriya-232 v derno-podzolisto-gleevoy pochve i v ortshteynakh ee elyuvialnogo gorizonta [Forms of radium-226, uranium-238 and thorium-232 in soddy-podzolic-gley soil and in ortsteins of its eluvial horizon]. *Pochvovedenie*, 7, 913–931. <https://doi.org/10.31857/S0032180X25070031>. (In Russian).
4. *Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federatsii* [State Pharmacopoeia of the Russian Federation]. (n.d.). (15th ed.). Retrieved from: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15> (date of application: 17.09.2025). (In Russian).

5. Dyakova, N. A. (2022). Izuchenie nakopleniya radionuklidov lekarstvennym rastitelnyym syrem Tsentralnogo Chernozemya [Study of radionuclide accumulation by medicinal plant raw materials of the Central Black Earth Region]. *Vestnik Smolenskoj Gosudarstvennoj Meditsinskoj Akademii*, 21(3), 171–176. <https://doi.org/10.37903/vsgma.2022.3.22>. (In Russian).
6. Dyakova, N. A., Slivkin, A. I., & Gaponov, S. P. (2019). Kontrol radiatsionnoj bezopasnosti i kachestva lekarstvennogo rastitelnogo syrya Voronezhskoy oblasti na primere korney lopukha obyknovennogo [Control of radiation safety and quality of medicinal plant raw materials in the Voronezh region on the example of burdock roots]. *Razrabotka i registratsiya lekarstvennykh sredstv*, 8(1), 73–77. <https://doi.org/10.33380/2305-2066-2019-8-1-73-77>. (In Russian).
7. Dyakova, N. A., Slivkin, A. I., & Gaponov, S. P. (2020). Otsenka sodержaniya radionuklidov v lekarstvennom rastitelnom syre Tsentralnogo Chernozemya i ikh vliyaniya na nakoplenie biologicheski aktivnykh veshchestv [Assessment of radionuclide content in medicinal plant raw materials of the Central Black Earth Region and their effect on the accumulation of biologically active substances]. *Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal*, 54(6), 68–72. <https://doi.org/10.30906/0023-1134-2020-54-6-49-53>. (In Russian).
8. Dyakova, N. A., Slivkin, A. I., & Trineeva, O. V. (2022). Ot otsenki radionuklidnogo zagryazneniya lekarstvennogo rastitelnogo syrya Voronezhskoy oblasti k voprosam normirovaniya prirodnykh radionuklidov [From assessing radionuclide contamination of medicinal plant raw materials in the Voronezh region to the issues of natural radionuclide regulation]. *Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal*, 56(8), 47–51. <https://doi.org/10.30906/0023-1134-2022-56-8-47-51>. (In Russian).
9. Egorova, I. A., Kislitsina, Yu. V., & Puzanov, A. V. (2012). Radionuklidy v pochvakh severo-zapadnogo Altaya [Radionuclides in soils of the northwestern Altai]. *Geografiya i prirodnye resursy*, (3), 31–35. (In Russian).
10. Korsun, E. V., Saevich, M. A., & Avkhukova, M. A. (2011). Radionuklidy v lekarstvennykh rasteniyakh i gribakh (obzor) [Radionuclides in medicinal plants and mushrooms (review)]. *Prakticheskaya fitoterapiya*, (3-4), 42–52. (In Russian).
11. Kurolap, S. A., Mamchik, N. P., & Klepikov, O. V. (2010). *Mediko-ekologicheskij atlas Voronezhskoy oblasti* [Medical-ecological atlas of the Voronezh region]. GUP VO «Voronezhskaya oblastnaya tipografiya – izdatelstvo im. E. A. Bolkhovitinova», 167 p. (In Russian).
12. *Metodicheskie rekomendatsii MR 2.6.1/2.3.7.0216-20 «Radiokhimicheskoe opredelenie udelnoy aktivnosti prirodnykh RN v probakh pishchevoy produktcii, pochvy, drugikh obektov okruzhayushchey sredy i bioprobakh»* [Guidelines MR 2.6.1/2.3.7.0216-20 «Radiochemical determination of specific activity of natural radionuclides in samples of food products, soil, other environmental objects and biosamples»]. (2020). Retrieved from: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74835247/> (date of application: 17.09.2025). (In Russian).
13. Mingareeva, E. V., Aparin, B. F., & Sukhacheva, E. Yu. (2018). Radionuklidy ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K , ^{137}Cs v pochvakh na zvonstovykh i lentochnykh glinakh [Radionuclides ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K , ^{137}Cs in soils on zvonstovye and banded clays]. *Biosfera*, 10(3), 207–217. (In Russian).
14. Rozhko, T. V., Kolesnik, O. V., Sachkova, A. S., Romanova, N. Yu., Stom, D. I., & Kudryasheva, N. S. (2024). Vozdeystvie toriya-232 na bioluminestsentnuyu fermentativnuyu sistemu i radioprotekornaya aktivnost guminovykh veshchestv [Effect of thorium-232 on the bioluminescent enzymatic system and radioprotective activity of humic substances]. *Biofizika*, 69(3), 444–454. <https://doi.org/10.31857/S0006302924030034>. (In Russian).
15. Sanarov, E. M., Balandovich, B. A., Kuzmin, E. V., & Kornienko, M. G. (1998). Ekologicheskaya otsenka radionuklidnogo zagryazneniya lekarstvennogo syrya v Altayskom krae i problema reglamentirovaniya [Ecological assessment of radionuclide contamination of medicinal raw materials in the Altai Territory and the problem of regulation]. *Khimiya rastitelnogo syrya*, 1, 19–24. (In Russian).

16. Tereshkina, O. I., Rudakova, I. P., & Samylina, I. A. (2011). Otsenka riska radionuklidnogo zagryazneniya lekarstvennogo rastitelnogo syrya [Risk assessment of radionuclide contamination of medicinal plant raw materials]. *Farmatsiya*, 7, 3–6. (In Russian).
17. Upravlenie Rospotrebnadzora po Voronezhskoy oblasti [Office of Rospotrebnadzor for the Voronezh Region]. (n.d.). Retrieved from: <http://36.rospotrebnadzor.ru/key-areas/sanitary/14645> (date of application: 26.11.2026). (In Russian).
18. Dyakova, N., Gaponov, S., Slivkin, Al., & Chupandina, El. (2019). Accumulation of artificial and natural radionuclides in medicinal plant material in the Central Black Soil Region of Russia. *Advances in Biological Sciences Research*, 7, 94–96. <https://doi.org/10.2991/isils-19.2019.22> (In English).
19. Dyakova, N. A., Lyubashevsky, D. E., Chupandina, E. E., & Pisklyukov, A. A. (2025). Study of natural and artificial radionuclides accumulation by medicinal plant raw materials on the example of nettle leaves of *Urtica dioica*. *Biological Trace Element Research*, 7. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s12011-025-04702-1>. (In English).
20. Hampton, C. R., Broadley, M. R., & White, P. J. (2005). Short review: The mechanisms of radiocaesium uptake by *Arabidopsis* roots. *Nukleonika*, 50, S3–S8. (In English).

Поступила в редакцию 02.12.2025 г.

Dyakova N. A. Accumulation of thorium-232 in medicinal plant raw materials of the Voronezh region. –

The article presents the results of the study of accumulations in medicinal plants of thorium-232 on the example of the Voronezh region. With the greatest efficiency, thorium-232 accumulates in roots and leaves. The specific activity of thorium-232 in soil and plants is characterized by relative uniformity of distribution in the areas of the workpiece and a noticeable relationship between these indicators, which confirms the predominant transposable contamination of the flora with thorium-232.

Keywords: Voronezh region, thorium-232, *Polygonum aviculare* L., *Artemisia absinthium* L., *Achillea millefolium* L., *Leonurus quinquelobatus* Gilib., *Plantago major* L., *Urtica dioica* L., *Tilia cordata* Mill., *Tanacetum vulgare* L., *Taraxacum officinale* F. H. Wigg, *Arctium lappa* L.

Дьякова Нина Алексеевна

доктор фармацевтических наук, доцент,
доцент кафедры фармацевтической технологии
фармацевтического факультета
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет», г. Воронеж, РФ.
E-mail: ninotchka_v89@mail.ru
ORCID: 0000-0002-0766-3881
SPIN-код: 3477-0510
AuthorID: 684554

Dyakova Nina Alekseevna

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Docent,
Associate Professor of Department of Pharmaceutical
Technology, Faculty of Pharmacy,
Voronezh State University,
Voronezh, Russian Federation.